

Ang bisa ng problem-based learning sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga dayuhang mag-aaral ng De La Salle College of Saint Benilde

Evangeline C. Siat*, Imelda L. San Diego

School of Arts, Sciences, and Education, St. Dominic College of Asia, Bacoor, Cavite

*Corresponding author: ecsiat@sdca.edu.ph

Abstract – *Ang Problem-Based Learning (PBL) ay isang pamamaraan na humahamon sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto sa pagkatuto (learn to learn), magkakatuwang na paggawa ng mga mag-aaral sa pagtugon sa napapanahong problema ng mundo. Upang maunawaan ang PBL, napili ang apatnapu't dalawang (42) dayuhang mag-aaral pagbuo ng mga gawaing lutas sa nabuong problema tungkol sa leksyon o paksa. Ayon sa resulta, nakatutuwang isipin na ang mga mag-aaral ay kinakitaan ng interes sa pagkatuto gamit ang Problem-Based Learning. Dahil dito, iminungkahi ng pag-aaral na ito na gamitin at higit pang pauunlarin at palalawakin ang paggamit ng PBL bilang isang teknik sa pagtuturo ng Filipino*

Keywords: Problem-based learning, Filipino, dayuhang mag-aaral, De La Salle College of Saint Benilde.

To cite this article:

Siat, E. C., & San Diego, I. L. (2021). Ang bisa ng problem-based learning sa pagtuturo ng asignaturang Filipino sa mga dayuhang mag-aaral ng De La Salle College of Saint Benilde. *SDCA Journal of Education*, 6, 39-44.

Introduksyon

Ang isa sa makabagong paraan ng pagbabahagi ng kaalaman sa mga mag-aaral ay ang paggamit ng “Problem-Based Learning.” Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang maipakita at mailahad ang ibig sabihin ng “PBL”, ang mahalagang aspeto nito at ang kapakinabangan ng paggamit nito sa pagkatuto. Matutunghayan ang bisa at sigla ng pagkatuto ng mga dayuhang mag-aaral sa pag-aaral ng asignaturang Filipino gamit ang “PBL”. Ang pagiging epektibo ng paggamit ng “PBL” sa pagtuturo ng Filipino sa kolehiyo ang pagtututunan ng pag-aaral.

Ang Problem-Based Learning ay isang pamamaraan na humahamon sa kakayahan ng mga mag-aaral na matuto sa pagkatuto (learn to learn), magkakatuwang na paggawa ng mga mag-aaral sa pagtugon sa napapanahong problema ng mundo. Ang mga mag-aaral ay lumilikha ng mga pamamaraan sa pagkatuto batay sa kani-kanilang karanasan na sasagot sa mga problemang nabuo na nagsisilbing lunsaran ng paksang tatalakayin.

Ang PBL ay nakapokus din sa pagsasagawa ng mga eksperimento (minds-on, hands-on) na umiikot sa imbestgasyon at resolusyong ginagawa. Sa PBL ang guro ay kaagapay ng mga mag-aaral sa pagtalakay tungo sa inaasahang paksa. Sa pamamagitan ng paggamit ng PBL, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng pagtutulungan sa pagdiskobre ng konsepto. Nalilintang ang pagiging malikhain ng mga mag-aaral. Nahahasa din ang kanilang mga isipan sa mabilis at madaling pagkaunawa ng mga paksa at kaalaman.

Sa pagsasagawa ng PBL, ang mga dayuhang mag-aaral ay nagiging aktibo sa pagbuo ng mga gawaing lutas sa nabuong problema tungkol sa leksyon o paksa. Nabibigyang halaga ang

nagdaang leksyon tungo sa panibagong paksa. Sa pagtatalakayan ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng maraming makabuluhang kaisipan at konsepto tungo sa nakatakdang paksa, at nakapag-iisip ang mga mag-aaral ng mga napapanahon at makatotohanang sitwasyong nagagamit bilang lunsaran ng paksang tatalakayin.

Ayon kay Propesor Marissa Rodriguez Fearnley ng De La Salle College of Saint Benilde, sinubukan niyang pag-aralan at suriin ang “PBL” noong una. Nagsagawa siya ng maraming pananaliksik kaugnay ng “PBL”. Kumuha siya ng maraming babasahin na nakatulong upang higit na maunawaan ang gamit at bisa ng “PBL” sa pagtuturo. Inalam niya at siniyasat ang ilang mga testimonya ng mga guro na gumamit ng “PBL”.

Sa maraming pag-aaral na kanyang isinagawa, pinagpasyahan niyang subukin na magkaroon ng syentipikong pag-aaral sa gamit ng “PBL”. Matapos ang maraming pananaliksik at pag-aaral, ipinasya niyang gamitin ang “PBL” sa kanyang pagtuturo. Pumili siya ng dalawang grupo ng mga mag-aaral na ginamitan niya ng “PBL” at tradisyunal na paraan ng pagtuturo. Ilang mga gawain ang kanyang binuo upang lubusang masuri ang bisa ng “PBL” sa pagtuturo ng nabanggit na asignatura. Napatunayan ng kanyang pag-aaral na higit na mabisa sa pagkatuto ng mga mag-aaral ang paggamit ng “PBL”. Sa ganitong kadahilanan, iminungkahi ang patuloy na paggamit ng “PBL” sa masiglang pagtuturo ng iba’t ibang aralin.

Ayon kay Ginoong Dane Lim ng DBS Bank, ang mga guro ay taunang dumadalo sa minimum na isang daang (100) oras na pagsasanay tungkol sa epektibong pagtuturo. Sa gayon, upang papaniwalain ang mga guro na ang paggamit ng “PBL” sa klase ay nagiging kakaiba at kapana-panabik, kailangang patunayan ito ng mga pagsasanay at pag-aaral. Sa pagdalo sa maraming sesyon ng seminar at pag-aaral, nakita ang kalugud-lugod na pagbabago gamit ang “PBL”. Sa paraan ng pagsasaayos ng grupo, sa pagtalakay ng mga miyembro na lumahok sa mga seminar, ang mabungang talakayan ay lubusang nanghikayat na subukang gamitin ang “PBL” sa talakayan at mga gawain sa klase.

Sa pagbabalik sa gawain, nagsimulang mag-isip ng mga pagsasanay para sa mga mag-aaral. Binasa at pinag-aralan ang mga aralin at inisip nang mabuti kung saang aspeto ng leksyon maaring gamitin ang “PBL”. Sa Geograpiya, ang mga mag-aaral ay maaaring pangkaraniwan nang tumalakay ng mga isyu sa populasyon, problema sa trapiko sa lungsod, pagpunta ng mga tao sa ibang bansa na ginagawa sa pangkaraniwang pagtalakay lamang. Sa pamamagitan ng “PBL”, higit na nabibigyang-diin at buhay ang paksa, sa matagumpay na interaksyon tungkol sa isyu.

Sa unang pagkakataon na ginamit ang “PBL”, ang mga mag-aaral ay bahagyang nalito. Nang lumaon, nasanay, nasiyahan at matagumpay na naisagawa ang pananaliksik at mga gawain gamit ang “PBL”. Nagkaroon sila ng tiwala at respeto sa isa’t isa. Lahat ay naging eksperto sa pagbuo at pagsasagawa ng kani-kaniyang gawain. Habang nagbabahaginan ng reaksyon sa mga inihandang gawain at talakayan, mahusay na naibahagi ng bawat isa ang mga kaalaman, ideya at materyal na kanilang inihanda at sinaliksik. Naisagawa ng mga mag-aaral nang may kalayaan ang gawain kabilang na ang pagpili ng istilo o paraan ng pagtalakay na nagpapakita ng kakayahan at tiwala sa sarili, na naging susi sa epektibong pagkatuto.

Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, ang dati ng paraan sa pagtuturo ng Filipino ay lalo pang pasisiglahin sa pamamagitan ng paggamit ng “PBL”. Ibabahagi ng papel na ito ang katotohanan sa patuloy na pagtuklas ng mabisang paraan sa pagtuturo ng Filipino sa mga dayuhang mag-aaral. Ang “PBL” ay masasabing nakatutugon sa pangangailangan.

Patuloy ang pagtuklas ng mga paraan o estratehiya upang mabisa at masiglang maituro ang asignaturang Filipino sa mga dayuhang mag-aaral sa kolehiyo. Bilang tugon sa pangangailangan ng pagkakaroon nang makabagong teknik ay inilunsad ang “Problem-Based Learning”. Ilan sa mga layunin nito ay ang mga nakalahad:

Nabubuksan ang isipan sa kahalagahan at kakayahan ng mga mag-aaral na nagsasagawa ng mga aktibong gawain sa asignaturang Filipino gamit ang “PBL”. Nakikilala ang kahalagahan, kakayahan at gabay ng mga mag-aaral na masigla at masining na nagsasagawa ng mga gawaing “PBL”. Nakagagawa ng ebalwasyong nagpapatunay sa bisa ng “PBL” sa pagtuturo ng Filipino. Nasusukat ang bisa ng “PBL” sa pagtuturo ng Filipino sa pamamagitan ng mga gawain at pagsusulit. Nabibigyang-diin ang kahalagahan ng kaalamang pangliteracy hango sa matagumpay na paggamit ng “PBL” sa mga pagsasanay.

Sa palagay ng risertser, ang paggamit ng “PBL” ay lubos na makatutulong sa masiglang pagtalakay ng mga paksa sa asignaturang Filipino.

Metodolohiya

Ang ginamit na pananaliksik sa pagpapatotoo ng pag-aaral na, Ang Paggamit ng Problem-Based Learning sa Mabisang Pagtuturo ng Filipino ay nailahad sa pamamagitan ng pagbuo ng mga patunay simula sa kaliit-liitang kaalaman, obserbasyon, angkop na gawain at pangangalap ng datos upang mapatotohanan ang bisa ng paggamit ng PBL sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. Sa pamamagitan ng paglalapat ng iba’t ibang kasanayan nabigyang-linaw at katotohanan ang bisa ng PBL sa pagtuturo ng Filipino.

Ang napiling mga respondente ay mga apatnapu’t dalawang (42) dayuhang mag-aaral sa De La Salle College of Saint Benilde. Nakatutuwang isipin na ang mga mag-aaral ay nagpakita nang lubos na suporta at kooperasyon sa nasabing pag-aaral. Matagumpay na naisagawa ang mga gawain sa tulong ng mga piling mag-aaral.

Gumamit ang resertser ng pagbabahagdan, timabang na promedyo at pagararango sa pagsusuri ng mga datus. Ginamit ito sa pagkuha ng bahagdan ng mga respondent o mag-aaral na kalahok. Upang makuha ang bahagdan, ang dalas o prikwinisi ng bawat isang aytem ay hinati sa bilang ng mga mag-aaral. Ang panukat na ginamit upang matimbang ang bigat ng kasapatan ay ang sumusunod:

Talahanayan 1. Panukat para sa bigat ng kasapatan

Antas	Katumbas	Paglalarawan at Kahulugan
5	4.50-5.00	sapat na sapat (may 5 na kagamitan)
4	3.50-4.49	higit na sapat (may 4 na kagamitan)
3	2.50-3.49	sapat (may 3 kagamitan)
2	1.50-2.49	di-gaanong sapat (may 2 kagamitan)
1	1.00-1.49	di-sapat (may 1 o walang kagamitan)

Niraranggo ang mga mungkahing hakbang sa paglutas ng kakulangan sa mga karagdagang pagsasanay. Ang mungkahing nagkamit ng unang ranggo ay sinunod ng resertser sa paglutas ng suliranin sa kakulangan sa mga kagardagang pagsasanay.

Paglalahad at Pagpapakahulugan Sa Mga Datos

Ang teknik na Problem-Based Learning ay matagumpay na naisagawa sa mga mag-aaral sa kolehiyo na kabilang sa unang taon. Kinakitaan ng interes ang mga mag-aaral na kabilang sa nasabing pag-aaral. Positibo ang naging tugon ng mga mag-aaral batay sa resultang ipinakita. Ito ay nakabatay din sa limitadong suliraning naranasan ng mga mag-aaral habang isinasagaw ang pag-aaral.

Sa pamamagitan din ng pag-aaral nakita ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagtugon sa mga pagsasanay at gayun din sa mabilis na kakayahang umunawa. Idaragdag pa ang pagiging aktibo nila sa mga gawain. Ang layunin ng pag-aaral ay matagumpay na naisagawa.

Talahanayan 2. Mga suliraning naranasan ng mga respondent

Suliranin	5	4	3	2	1	TW	WA	Rank
Suliranin sa oras ng pagpasok sa klase	6(30)	4(16)	20(40)	10(20)	2(2)	108	3.98	4
Kasanayan sa pagbuo ng gawain	18(90)	12(46)	7(21)	2(4)	3(3)	164	3.28	3
Kooperasyon at interes ng respondent	29(145)	8(32)	3(9)	1(2)	1(1)	189	3.78	4
Pagliban sa klase dahil sa pagkakasakit	5(25)	4(16)	2(6)	3(6)	28(28)	81	1.62	2
Kahinaan sa pagsasalita ng Wikang Filipino	25(75)	10(40)	10(30)	4(8)	3(3)	156	3.12	3

Sa naging pag-aaral, ipinakikita ng datos ang kinahinatnan. Ayon sa presentasyon, nakakuha ng pantay na mataas na ranggo ang suliranin sa oras ng pagpasok sa klase at kooperasyon at interes ng respondent. Kapwa nagkaroon ng ranggong 4 o '*Higit na sapat*'. Nagkaroon din ng pantay na ranggo at pumangalawa ang mga kahinaan sa pagsasalita ng wikang Filipino at kasanayan sa pagsasagawa ng gawain. Kapwa nagkaroon ng ranggong 3 o '*Sapat*'. Ang nakakuha ng pinakamababang ranggo ay ang pagliban sa klase dahil sa pagkakasakit na nagkaroon ng 2, na nangangahulugang Di Gaanong Sapat. Nakatutuwang isipin na ang mag-aaral ay kinakitaan ng interes sa pagkatuto gamit ang Problem-Based Learning.

Ang pag-aaral ay di lamang nagiging epektibo sa paggamit ng mga tradisyunal na paraan. Upang higit na maging mabisa, kasiya-siya, at kapana-panabik ang pag-aaral, nararapat na tumuklas at humanap ng mga makabagong teknik sa pagbibigay-buhay sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Ang mahabang panahon sa pag-aaral, pagsubok at implementasyon ng PBL sa pagtuturo sa iba't ibang asignatura, sinikap na gamitin ito sa asignaturang Filipino at napatunayan ang bisa ng PBL sa pagtuturo ng Wikang Filipino.

Sa kooperasyong ipinakita ng mga mag-aaral, nasilayan ang kasiglahan ng mga ito habang tumatalakay sa mahalagang paksa sa Filipino particular na ang Katangian ng Komunikasyon. Sa paggamit ng PBL, lubos na naunawaan, naging masigla at nagkaroon ng ibang kulay ang pagtuturo

ng Filipino. Sa pag-aaral na ito ang pagtuturo ng asignaturang Filipino ay di lamang naging makabuluhan, higit sa lahat kinakitaan ng buhay at kapakinabangan.

Konklusyon at Rekomendasyon

Ang edukasyon ay itinuturing na mahalagang hiyas ng buhay. Ito ang nagsisilbing matibay na sandata upang matamo ang ating mga pangarap. Upang maibahagi natin ang edukasyon nang mabisa, masigla, masistema at wasto, kailangan nating lumikha at pumili nang epektibong teknik sa pagbabahagi nito. Sa pag-aaral na ito ay natutunghayan ang isa sa makabagong teknik, ang “Problem-Based Learning”.

Patuloy ang pagtuklas ng kaalaman sa pagpapatuloy ng buhay. Kaakibat ng pag-ikot ng araw at buhay, ang edukasyon ay walang humpay na tumutuklas ng mga bagong pamamaraan o teknik sa pagbabahagi ng karunungan. Kinakailangan ang mga paraang ito gaya ng “PBL” upang lalong mapasigla, mapaunlad, mapalinaw at higit sa lahat maging kasiya-siya ang pag-aaral ng iba’t ibang asignatura lalo na ang Filipino. Sa paggamit ng “PBL” nabigyan ng lalo pang buhay at bisa ang pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Maraming pagtuklas sa mga teknik at pantulong na naisagawa at patuloy na isinasagawa upang lalo pang mapaunlad ang patuturo ng asignaturang Filipino. Isa nga sa mga ito ang PBL. Dahil sa pinatutunayan ng pag-aaral ang bisa ng paggamit ng PBL sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, iminungkahi ng pag-aaral na ito na gamitin at higit pang pauunlarin at palalawakin ang paggamit ng PBL bilang isang teknik sa pagtuturo ng Filipino. Nakikita ang kasiglahan at mabilis na pag-unawa ng mga mag-aaral na ginagamitan ng PBL. Kaugnay nang matagumpay na pag-aaral iminumungkahi ang paggamit nito hindi lamang sa Filipino kundi maging sa iba pang asignatura. Maaaring gamitin ang Problem-Based Learning sa lahat ng paaralan, kolehiyo at unibersidad.

Ang buhay ay nagpapatuloy sa pag-unlad. Patuloy ang pagtuklas ng kaalaman sa pagpapatuloy ng buhay. Kaakibat ng pag-ikot ng araw at buhay, ang edukasyon ay walang humpay sa pagtuklas ng mga bagong pamamaraan o teknik sa pagtuturo. Kinakailangan ang mga bagong teknik na ito gaya ng PBL upang lalong mapasigla, mapaunlad at higit na maging kasiya-siya ang pag-aaral ng asignaturang Filipino. Sa pamamagitan ng paggamit ng Problem-Based Learning lubos na magiging masining at buhay ang pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Sanggunian

- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2018). *How to design and evaluate research in education* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- France, D., & Haigh, M. (2018). Fieldwork@ 40: Fieldwork in geography higher education. *Journal of Geography in Higher Education*, 42(4), 498-514. <https://doi.org/10.1080/03098265.2018.1515187>

- Haruehansawasin, S., & Kiattikomol, P. (2018). Scaffolding in problem-based learning for low-achieving learners. *The Journal of Educational Research*, *111*(3), 363-370. <https://doi.org/10.1080/00220671.2017.1287045>
- Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2008). *Foundations of behavioral research* (5th ed.). Wadsworth Publishing.
- Lambros, A. (2002). *Problem-based learning in K-8 classrooms: A teacher's guide to implementation*. Corwin Press, Inc.
- Moye, V. H. (1998). *Problem-based learning in social studies: Cues to culture and change*. Corwin.
- Rodriguez, M. A., & Anicete, R. C. R. (2010). Students' views of a mixed hybrid ecology course. *MERLOT Journal of Online Learning and Teaching*, *6*(4), 791-798.
- Ronis, D. L. (2007). *Problem-based learning for math & science: Integrating inquiry and the internet* (2nd ed.). Corwin.
- Trinidad, J. E. (2020). Understanding student-centred learning in higher education: Students' and teachers' perceptions, challenges, and cognitive gaps. *Journal of Further and Higher Education*, *44*(8), 1013-1023. <https://doi.org/10.1080/0309877X.2019.1636214>